

GUIDED AND JOURNAL WRITING: KOMPARATIBONG PAG-AARAL SA PAGPAPAUNLAD NG KASANAYAN SA PAGSULAT

Clarissa Rose L. Saradat, Jay-ann A. Palermo, Angel Cynnah A. Condes,
Justine Mae C. Iso, Patricia R. Sta. Ana, Felipe B. Sullera Jr.

College of Education, Foundation University, Dumaguete City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14967087>

ABSTRACT

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagsusuri sa pagitan ng estratehiyang Guided at Journal writing upang malaman kung alin ang higit na epektibong gamitin sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral. Ang datos ay kinuha mula sa mga mag-aaral sa ikaanim na baitang ng Foundation Preparatory Academy sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pre-test at post-test. Ang estadistikang ginamit ay ang percentage, mean, at Pearson r. Mula sa mga nakalap na mga datos, natuklasan na nagkaroon ng pag-unlad sa kasanayang pagsulat ang mga mag-aaral matapos gamitin ang estratehiyang "Guided Writing" at "Journal Writing" at ang dalawang estratehiya ay may positibo at malakas na ugnayan. Sa pangkalahatan, ang nakuhang kabuuang rating ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang estratehiyang "Guided Writing" ay mas mataas kumpara sa kabuuang rating na kanilang nakuha pagkatapos gamitin ang estratehiyang "Journal Writing. Ito ay nangangahulugang mas epektibo ang Guided Writing sa pagpapaunlad ng kasanayang pagsulat ng mga mag-aaral. Mula rito, kabilang sa mga rekomendasyon ay ang pagkakaroon ng kumbinasyon sa paggamit ng estratehiyang Journal at Guided Writing upang mas maging epektibo at maayos ang gawaing pagsulat ng mga mag-aaral lalo na sa pagsasaalang-alang sa apat na sangkap sa pagsulat. Layunin nito na matulungan ang mga mag-aaral na masolusyunan ang kanilang kahinaan sa pagsusulat ng mga akda.

Susing Salita: *Guided writing, Journal Writing, kasanayan sa pagsulat, sangkap sa*

INTRODUKSYON

Ang pagkatuto kung paano magsulat ay isang mapanghamong proseso na pinagtutuunang pansin sa paaralan. Ang paghubog sa kasanayang pagsulat ay nagiging daan sa mga mag-aaral upang mailahad ang sariling pananaw mga pangyayari sa lipunan at maabot ang tagumpay sa akademiko (Heryanti, et al., 2017). Ipinakita rito na mahalagang suriin ang natatanging katangian sa pagtuturong pagsulat sa malawak na konteksto ng edukasyon at sa buong proseso ng pag-aaral (Graham, 2018).

Gayunpaman, napatunayan sa datos na inilabas mula sa *Southeast Asia Primary Learning Metrics* (SEA-PLM) 2019 na mula sa mga mag-aaral na nasa ika-5 baitang ang nakakuha ng minimum na kasanayan sa pagbasa, pagsulat at matematika at ito ay mas mababa kaysa sa Vietnam at Malaysia. Nakapagtalanaman ang *Southeast Asian Ministers of Education Organization* at ng *United Nations Children's Fund* (UNICEF) ng datos na nagpapakita na 45%o halos kalahati ng mga mag-aaral sa ikalimang baitang sa Pilipinas ay nasa pinakamababang lebel ng kasanayan sa pagsulat, na nangangahulugang “limitadong kakayahan na maglahad ng mga ideya sa pagsulat” (Balinbin, 2020).

Sa kabilang banda, natuklasan sa pananaliksik na ginawa sa Estados Unidos na 45% ng mga kalahok na guro (Baitang 4–6) ay hindi nakararamdam ng bisa sa pagtuturo ng pagsulat at ang paggawa ng rebisyon ay halos hindi kasama sa kanilang pagtuturo. Halos ganito rin ang nakita sa kamakailan pambansang sarbey na nagsusuri ng pagtuturo sa pagsulat sa mga pangunahing grado ng Norway (Baitang 1–3) kung saan natuklasan ang hindi gaanong pagtuturo sa gawaing pagsulat at kawalan ng atensyong ibinibigay sa pagtuturo ng kasanayan at proseso ng pagsulat (Graham, Skar, et al., 2021; Graham, Tavsanli, et al., 2021).

Natukoy sa mga nakaraang pananaliksik ang hindi magandang kalagayan ng mga guro sa pagtuturo sa gawaing pagsulat at ang mababang antas ng kasanayan sa pagsulat sa elementarya, kaya ang kasalukuyang pananaliksik ay may layuning gamitin ang “*Guided Writing*” at “*Journal Writing*” bilang mga estratehiya sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa ikaanim na baitang upang matukoy kung alin sa dalawa ang mas epektibong gamitin para malinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat. Susuriin din ang lawak ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat ayon sa apat na sangkap ng mga batayang kasanayan sa pagsulat: Wastong Kapitalisasyon; Wastong Pagbabantas; Wastong Pagbabaybay at Nilalaman bago at pagkatapos ilapat ang dalawang estratehiya.

Ang sitwasyong nabanggit sa itaas ang naging pundasyon ng mga mananaliksik na tukuyin ang higit na epektibong estratehiya sa pagsulat na gagamitin ng guro tungo pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa elementarya kapag sila ay magsusulat ng iba’t ibang sulatin. Ang makukuhang resulta ay magiging batayan nila sa paggawa ng rekomendasyon na mapapakinabangan ng mga guro at mga mag-aaral

sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat tungo sa maayos na sulatin gamit ang angkop na estratehiya.

Pagbanggit ng Suliranin

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong suriin ang epekto ng paggamit ng "*Guided Writing*" at "*Journal Writing*" bilang mga estratehiya sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa elementarya kapag sila ay magsusulat ng iba't ibang sulatin. Layunin ng pananaliksik na ito na ikumpara ang dalawang estratehiya at tukuyin kung alin sa dalawa ang higit na epektibo sa pagpapataas ng antas ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral.

Nais sagutin ng pananaliksik na ito ang mga sumusunod na katanungan:

1. Gaano kalawak ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat ayon sa apat na sangkap ng mga batayang kasanayan sa pagsulat sa paggamit ng "*Guided Writing*" at "*Journal Writing*":
 - 1.1 Wastong Kapitalisasyon;
 - 1.2 Wastong Pagbabantas;
 - 1.3 Wastong Pagbabaybay; at
 - 1.4 Nilalaman?
2. Ano ang antas ng performans ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang estratehiyang "*Guided Writing*" sa pagsulat ng liham?
3. Ano ang antas ng performans ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang estratehiyang "*Journal Writing*" sa pagsulat ng sanaysay?
4. May kaibahan ba ang performans sa *pre-test* at *post-test* ng mga mag-aaral gamit ang:
 - 4.1 *Guided Writing*;
 - 4.2 *Journal Writing*
5. May kaugnayan ba sa pagitan ng paggamit ng estratehiyang "*Guided Writing*" at "*Journal Writing*" sa pagpapalawak ng kasanayan sa pagsulat ayon sa apat na sangkap nito?
6. May kaibahan ba sa pagitan ng paggamit ng estratehiyang "*Guided Writing*" kumpara sa "*Journal Writing*" sa antas ng pag-unlad sa kasanayang pagsulat ng mga mag-aaral?

METODOLOHIYA

Disenyo ng Pananaliksik

Sa pananaliksik na ito, ang mga mananaliksik ay gumamit ng *pretest* at *post-test* sa eksperimental na disenyo. Ito ay ginamit upang malaman ang antas ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral bago at pagkatapos gamitin ang dalawang estratehiyang "*Guided Writing* at *Journal Writing*" at matukoy kung alin sa dalawa ang higit na epektibo sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat. Bukod diyan, nagkaroon din ng mga gawain

sa pagsulat upang malinang ang karanasan ng mga mag-aaral habang inilapat ang dalawang estratehiya. Ang datos at impormasyon na nalikom ng mga mananaliksik ay isinuri at binigyan ng pagpapakahulugan gamit ang isang rubrik ng pagsulat. Ang kalalabasan nito ay gagawing batayan sa paghahanda sa paksang pinag-aaralan ng mga mananaliksik. Ito ang angkop na metodo dahil maikukumpara nito ang epektibong dulot ng dalawang estratehiya at malalaman kung alin ang higit na makatutulong sa mga mag-aaral na makasulat nang mahusay.

Kaligiran ng Pananaliksik

Ang Foundation Preparatory Academy ay isang pribadong paaralan na pinamamahalaan ng isang punong-guro. Ang paaralang ito ay makikita sa Dr. V. Locsin Street, Taclobo, Dumaguete City, Negros Oriental at nag-aalok ng mga programang pang-edukasyon na sakop ang lahat ng antas mulasa *kindergarten* hanggang *senior high school*. Sa kabuuan, mayroong siyam na mga guro mula *kindergarten* hanggang ika anim na baitang. Ang mga mag-aaral na nasa ikaanim na baitang ay binubuo ng isang seksyon na may kabuoang populasyon na tatlumpu (30) at may isang guro.

Respondente ng Pananaliksik

Ang mga respondente sa pananaliksik na ito ay mga mag-aaral na nasa ikaanim na baitang ng Foundation Preparatory Academy sa taong pasukan ng 2023-2024. Ang buong seksyon ay mayroong tatlumpung mag-aaral na may labimpitong (17) lalaki at labintatlong (13) babae. Gayunpaman, dalawampu't mula sa dalawang seksyon.

Instrumento ng Pananaliksik

Ang pangunahing instrumentong ginamit sa pananaliksik na ito ay *pre-test* at *post-test* gamit ang sariling gawang pagsusulit sa pagsulat (*writing test*). Ang mga pagsusulit ay iniwasto at binalido ng dalawang eksperto, ang isa ay masteradong guro sa Filipino at ang isa ay punong-guro sa elementarya. Ang bawat gawain ay nakabatay sa DepEd *Most Essential Learning Competencies* (MELCs) at may rubrik na ginamit na pagbabatayan sa pagwawastong pagsusulit. May dalawang yugto ang paglalapat ng instrumentong ito kung saan sa bawat yugto ay may dalawang sesyon. Sa unang sesyon ay gagawin ang paunang pagtataya (*pre-test*) at panghuling pagtataya (*post-test*) gamit ang estratehiyang *Guided Writing* habang sa ikalawang sesyon ay gagawin ang paunang pagtataya (*pre-test*) at panghuling pagtataya (*post-test*) gamit naman ang estratehiyang *Journal Writing*.

Pamamaraan ng Pananaliksik

Iniwasto at inilagay ng mga mananaliksik ang lahat ng mungkahi at puna na ibinigay ng panel pagkatapos ng *design hearing*. Nagpadala ng isang liham ng kahilingan sa punong-guro ng Foundation Preparatory Academy. Pagkatapos, ang inaprubahan na kahilingan ay iprinisenta sa guro ng ikaanim na baitang bilang pormal na paghingi ng permiso na maging kalahok ang mga mag-aaral sa isinagawang pananaliksik. Dagdag pa, iniwasto muna ng punong-guro at guro ng ikaanim na baitang ang ginawang banghay-aralin bago ilapat ang mga gawain sa pagsulat. Ipinaalam din sa kanila na

magkakaroon ng obserbasyon upang malaman ang karanasan ng mga kalahok sa pagsulat habang at pagkatapos ilapat ang estratehiyang *Guided at Journal Writing*. Sa kabilang banda, nagsagawa rin ng paunang pagtataya sa pagsulat bago ilapat ang estratehiya at pangwakas na pagtataya pagkatapos gawin ang dalawang estratehiya sa mga kalahok upang masuri kung aling estratehiya ang mas epektibong gamitin sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat. Ang mga isinulat na liham at sanaysay ng mga mag-aaral pauna at pangwakas na pagtataya ay iniwasto gamit ang isang rubrik sa pagsulat upang matukoy ang bilang ng kamaliang nakamit ng mga mag-aaral ayon sa sangkap ng pagsulat.

RESULTA

Table 1
Lawak ng Kasanayan ng Mag-aaral sa Pagsulat Ayon sa Apat na Sangkap ng mga Batayang Kasanayan sa Pagsulat

Rating	Verbal Description	Guided Writing		Journal Writing	
		f	%	f	%
90% - 100%	Kahanga-hanga	1	4.2	1	4.2
85% - 89%	Mahusay	1	4.2	-	-
80% - 84%	Magaling	5	20.8	5	20.8
75% - 79%	Katamtaman	8	33.3	1	4.2
74% and below	Nangangailangan ng Tulong	9	37.5	17	70.8
Kabuonan		24	100.00	24	100.00
Mean		73.75% (Nangangailangan ng Tulong)		68.96% (Nangangailangan ng Tulong)	
sd		3.01		3.65	

Legend:	Rating	Verbal Description (Adopted from DepEd K to 12 Curriculum Grading System)
	90% -100%	Outstanding (Kahanga-hanga)
	85% -89%	Very Satisfactory (Mahusay)
	80% -84%	Satisfactory (Magaling)
	75% -79%	Fairly Satisfactory (Katamtaman)
	74% and below	Did Not Meet Expectations (Nangangailangan ng Tulong)

Table 2
Antas ng Performans Pagkatapos Gamitin ang Estratehiyang "Guided Writing" sa Pagsulat ng Liham

Rating	Verbal Description	Guided Writing	
		f	%
90% - 100%	Kahanga-hanga	6	25
85% - 89%	Mahusay	8	33.3
80% - 84%	Magaling	5	20.8
75% - 79%	Katamtaman	4	16.7

74% and below	Nangangailangan ng Tulong	1	4.2
Kabuoan		24	100.00
Mean		83.31% (Magaling)	
sd		2.4	

Legend:

Rating	Verbal Description (Adopted from DepEd K to 12 Curriculum Grading System)
90% -100%	Outstanding (Kahanga-hanga)
85% -89%	Very Satisfactory (Mahusay)
80% -84%	Satisfactory (Magaling)
75% -79%	Fairly Satisfactory (Katamtaman)
74% and below	Did Not Meet Expectations (Nangangailangan ng Tulong)

Table 3
Antas ng Performans sa Kasanayang Pagsulat Pagkatapos Gamitin ang Estratehiyang “Journal Writing” sa Pagsulat ng Sanaysay

Rating	Berbal na Deskripsyon	Journal Writing	
		f	%
90% - 100%	Kahanga-hanga	1	4.2
85% - 89%	Mahusay	6	25
80% - 84%	Magaling	1	4.2
75% - 79%	Katamtaman	5	20.8
74% and below	Nangangailangan ng Tulong	11	45.8
Kabuoan		24	100.00
Mean		73.13% (Nangangailangan ng Tulong)	
sd		4.03	

Legend:

Rating	Verbal Description (Adopted from DepEd K to 12 Curriculum Grading System)
90% -100%	Outstanding (Kahanga-hanga)
85% -89%	Very Satisfactory (Mahusay)
80% -84%	Satisfactory (Magaling)
75% -79%	Fairly Satisfactory (Katamtaman)
74% and below	Did Not Meet Expectations (Nangangailangan ng Tulong)

Table 4.1
Kaibahan sa Performans sa Pre-test and Post-test ng mga Mag-aaral Gamit ang Guided Writing

Oras ng Ebalwasyon	n	\bar{x}	Percentage	Berbal na Deskripsyon
Pre-test	24	29.5	73.75	Nangangailangan ng Tulong
Post-test	24	33.3	83.31	Magaling

Legend:

Rating	Verbal Description (Adopted from DepEd K to 12 Curriculum Grading System)
90% -100%	Outstanding (Kahanga-hanga)

85% -89%	Very Satisfactory (Mahusay)
80% -84%	Satisfactory (Magaling)
75% -79%	Fairly Satisfactory
74% and below	Did Not Meet Expectations (Nangangailangan ng Tulong)

Table 4.2

Kaibahan sa Perfomans sa Pre-test and Post-test ng mga Mag-aaral Gamit ang Journal Writing

Oras ng Ebalwasyon	n	Equivalent Rating	Berbal na Deskripsyon
Pre-test	24	68.96%	Nangangailangan ng Tulong
Post-test	24	73.13%	Nangangailangan ng Tulong

Legend:

Rating	Verbal Description (Adopted from DepEd K to 12 Curriculum Grading System)
90% -100%	Outstanding (Kahanga-hanga)
85% -89%	Very Satisfactory (Mahusay)
80% -84%	Satisfactory (Magaling)
75% -79%	Fairly Satisfactory (Katamtaman)
74% and below	Did Not Meet Expectations (Nangangailangan ng Tulong)

Table 5

Kaugnayan sa Pagitan ng Paggamit ng Estratehiyang “Guided Writing” at “Journal Writing” sa Pagpapalawak ng Kasanayan sa Pagsulat

Baryabol	Kompyuted r	Antas ng Ugnayan
Perfomans gamit ang “Guided Writing” at “Journal Writing”	0.648	Malakas

Legend:

Value of r	Strength of Relationship (Statistical Correlation, 2009)
Between ± 0.50 to ± 1.00	± strong relationship
Between ± 0.30 to ± 0.49	± moderate relationship
Between ± 0.10 to ± 0.29	± weak relationship
Between ± 0.01 to ± 0.09	± very weak relationship

Table 6

Kaibahan sa Pagitan ng Paggamit ng Estratehiyang “Guided Writing” at “Journal Writing” sa Antas ng Pag-unlad sa Kasanayang Pagsulat

Estratehiya	\bar{x}	s	n	Equivalent Rating	Berbal na Deskripsyon
Guided Writing	33.3	2.49	24	83.31	Magaling

DISKUSYON

Ang Talaan 1 ay naglalarawan sa lawak ng kasanayan ng mag-aaral sa pagsulat ayon sa apat na sangkap ng mga batayang kasanayan sa pagsulat. Makikita sa talaan na ito ang frekwensi sa bawat rating kaugnay sa kasanayan ng pagsulat bago ilapat ang dalawang estratehiya sa pagsulat. Bago gamitin ang dalawang estratehiya sa pagsulat, ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsasaalang-alang sa apat na sangkap sa pagsulat ay nasa “Nangangailangan ng tulong” lamang. Nangangahulugan ito na ang mga mag-aaral ay hindi umabot sa inaasahang lawak ng kasanayan sa pagsulat na dapat nilang naangkin sa antas na ito at mas lalo pa silang nangangailangan ng tulong.

Halos ganito rin ang natuklasan sa pag-aaral na isinagawa nina Agusnawati et al. (2019), sa kanilang pananaliksik na pinamagatang *The Implementation of Guided Writing in Teaching Expository Writing at SMAN 4 Bone*. Inilahad sa resulta na ang problema sa paggamit ng estratehiyang “*Guided Writing*” ay ang kahirapan ng mga mag-aaral sa pagbibigay oras para magsulat at ang kawalan ng motibasyon na sumali sa isinasagawang gawain sa pagsulat na nagresulta sa mababang kasanayan sa pagsulat. Nakita rin na ang mga guro ay hindi masyadong nagbibigay ng puna at fidbak para sa mga ginawang gawain sa pagsulat ng mga mag-aaral kung kaya hindi nalalaman ng mga mag-aaral ang mga bagay na dapat pang pagbutihin. Sa kabilang banda, sa pananaliksik naman nina Oktavianti et al. (2021) na may pamagat na “*The Students’ Strategies in Developing Their Ideas in Writing Essay*”, inilahad na ang mga mag-aaral ay nakararanas ng kahirapan sa pagdebelop ng kanilang ideya sa pagsulat ng nilalaman. Batay sa resulta, ang ilang mag-aaral ay may kakayahang makabuo ng isang magandang sulatin, samantalang karamihan ay nahihirapan sa pagpapaunlad ng kanilang mga ideya sa pagsusulat dulot ng problema sa gramatika, organisasyon, at pagpili ng mga angkop na salita.

Ipinakita naman sa Talaan 2 ang resulta sa antas ng performans ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang estratehiyang “*Guided Writing*” sa pamamagitan ng pagsulat ng liham. Ang datos na ipinakita ay nangangahulugan na nagkaroon ng pag-unlad sa kasanayan ang mga mag-aaral sa ika anim na baitang sa pagsulat gamit ang estratehiyang “*Guided Writing*”. Ang pagtulong at paggabay ng guro sa proseso ng pagsusulat ay higit na nakaiimpluwensiya sa performans ng mga mag-aaral sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat.

Ang resultang ito ay napatunayan sa pag-aaral ni Dieni (2022). Ipinaliwanag sa konklusyon ng pag-aaral na ang paggabay ng guro sa pagsulat ay nagpapabuti sa kasanayan ng pagsulat ng mga mag-aaral. Sa kalagayang ito, ang mga mag-aaral ay maaaring makabuo ng mga pangungusap batay sa gramatika, gumamit ng mga angkop na bokabularyo na tumatalakay sa paksa sa kanilang pagsulat, at mas mahikayat ang mga mag-aaral na magsanay sa pagsulat hangga't maaari. Ang pagpapatupad ng *Guided Writing* ay nagpapabuti ng motibasyon ng mga mag-aaral sa pagsulat. Ito ay makikita sa

kanilang positibong saloobin sa pagsulat na ipinahihiwatig ng kanilang aktibong pakikilahok sa mga gawain sa pagsulat na isinagawa ng mananaliksik.

Ipinaliwanag ng Talaan 3 ang resulta sa antas ng performans ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang estratehiyang “*Journal Writing*” sa pamamagitan ng pagsulat ng sanaysay. Makikita rito na halos kalahati sa populasyon ng ika anim na baitang ay nahihirapan sa pagsusulat ng sanaysay habang isinasaalang-alang ang mga sangkap sa pagsulat kahit ginamit na ang estratehiyang “*Journal Writing*”. Nangangahulugan din ito na higit na hindi lubusang umunlad ang kanilang kasanayan sa pagsulat pagkatapos gamitin ang estratehiya at sila’y nangangailangan pa ng tulong sa pagsasaalang-alang sa apat na sangkap ng pagsulat. Ito ay pinagtibay sa pananaliksik nina Altinmakas at Bayyurt (2019), na nahihirapan ang mga mag-aaral sa paggawa ng sulatin dahil sa kanilang kakulangan sa kasanayan sa paggamit ng wika at mababang motibasyon sa pagsusulat. Ito ang dahilan kung bakit nagiging isang kumplikadong proseso at mahirap na gawain ang pagsulat. Nakita rin na nangangailangan ng tulong ang mga mag-aaral na palawakin pa ang kanilang kasanayan sa pagsulat.

Sa kabilang banda, ang Talaan 4.1 ay naglalarawan sa kaibahan sa performans sa *Pre-test* at *Post-test* ng mga mag-aaral gamit ang *Guided Writing*. Ang resulta na nasa talaan ay naglalahad ng pag-unlad sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat gamit ang estratehiyang *Guided Writing*. Sa madaling salita, ang paggabay ng guro sa mga mag-aaral sa pagsasaalang-alang sa apat na sangkap sa pagsulat ay higit na nakatutulong upang maging wasto at malinaw ang kanilang ginagawang sulatin. Sa tulong ng *Guided Writing* ay nalalaman ng mga mag-aaral ang tamang bantas, baybay, at kapitalisasyon lalo na ang dapat na maging nilalaman ng kanilang sulatin.

Sumang-ayon naman sina Purnomowati et al. (2018), na ang *Guided Writing* ay nagpapabuti sa kasanayan ng pagsulat ng mga mag-aaral dahil ito ay nagbibigay sa kanila ng ilang pagsasanay sa pagsulat na dapat gawin. Bilang resulta, nahihikayat nito ang mga mag-aaral na palawakin pa ang kanilang kasanayan sa pag-aayos ng mga bagay tulad ng pagbabaybay, pamamaraan sa paggamit ng wika, at karaniwang paggamit ng bantas pati na rin ang kanilang sulat-kamay.

Habang ang Talaan 4.2 ay napapakita sa kaibahan sa performans sa *Pre-test* at *Post-test* ng mga mag-aaral gamit ang *Journal Writing* ng resultang ito ay nagpapakita ng mayroong pag-unlad sa performans ng mga mag-aaral sa pagsulat pagkatapos gamitin ang estratehiya. Gayunpaman, nasa “Nangangailangan ng Tulong” pa rin ang *rating* ng performans ng mga mag-aaral mula *pre-test* hanggang *post-test*. Ito ay nangangahulugan lamang na kahit may pag-unlad na naganap mula *pre-test* hanggang *post-test* ay mababa pa rin ito sa inaasahang performans na dapat nilang makamit at nangangailangan ng makabuluhang pagpapabuti sa kasanayan. nilahad nina Saavedra at Barredo (2020), na maraming salik ang maaaring makaapekto sa kasanayang pagsulat, tulad ng limitadong bokabularyo sa wikang isinusulat, kahirapan sa pag-aayos at pagpapahayag ng saloobin, paniniwala na ang pagsulat ay isang mapanghamong gawain, kawalan ng motibasyon, at mga kahirapan sa gramatika, pagbabaybay, at pagbuo ng mga pangungusap. Ayon kay Mohammed (2018), nahaharap ang mga mag-

aaral sa mga kahirapan sa pag-aaral ng isang wika dahil magkaiba ang kanilang ginamit na wika. Bukod dito, maaaring magkaroon ng kakulangan ng mga ideya ang mga mag-aaral sa pagsulat ng *journal entries* (Paltridge, 2019).

Inilarawan ng Talaan 5 ang ugnayan sa pagitan ng paggamit ng estratehiyang “*Guided Writing*” at “*Journal Writing*” sa pagpapalawak ng kasanayan sa pagsulat. Mapapansin na mataas ang kompyuted r (0.648) sa pagitan ng performans ng mga mag-aaral gamit ang *Guided Writing* at *Journal Writing*, na nagpapahiwatig ng positibo at malakas na ugnayan sa dalawang estratehiya. Ibig sabihin, kapag mataas ang nakuhang *rating* ng mga mag-aaral pagkatapos gamitin ang estratehiyang *Guided Writing* ay mataas din ang makakamit nilang *rating* gamit ang estratehiyang *Journal Writing*. Ayon kina Ismiati at Pebriantika (2019), na ang kumbinasyon ng estratehiyang *Journal* at *Guided* ay inirerekomenda para sa klase ng pagsulat. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang diskarte sa pagsulat ng *journal* ay walang hinihinging opinyon galing sa ibang tao, walang pagkontrol sa mga sinusulat, at walang mga puna ang naririnig ng mga mag-aaral. Nakasusulat ang mga mag-aaral na nakatuon ang kanilang kasanayang pagsulat sa nilalaman bilang pagpapahayag galing sa kanilang damdamin. Ayon rin kay Ifanc (2019), upang umunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat ay kinakailangan ng mga mag-aaral ang estratehiyang *guided* galing sa guro upang matulungan silang mas mapahusay pa ang kanilang pagsusulat, at maitama ang mga kamalian sa kanilang isinasagawang pagsulat. Ang pagsama-sama ng estratehiyang *Journal* at *Guided* sa pagsulat ay mabisa upang matulungan at mabawasan ang paghihirap sa pagsulat ng mga mag-aaral.

Ipinaliwanag naman ng Talaan 6 ang kaibahan sa pagitan ng paggamit ng estratehiyang “*Guided Writing*” at “*Journal Writing*” sa antas ng pag-unlad ng mga mag-aaral sa kasanayang pagsulat. Nangangahulugan ang resulta na mas naisaalang-alang ng mga mag-aaral ang apat na sangkap sa pagsulat sa paggawa ng sulatin pagkatapos gamitin ng guro ang estratehiyang “*Guided Writing*”. Dagdag pa, naging mas maayos at wasto ang kanilang pagsusulat gamit ang “*Guided Writing*” dahil mataas ang nakuha nitong kabuuhan *rating* kumpara sa “*Journal Writing*”. Ito ay pinatunayan sa pag-aaral na isinagawa ni Dieni (2022) na may pamagat na “*The Use of Guided Writing to Improve Students’ Writing Skill*”, na nagpakita na ang *Guided Writing* ay tumutulong sa mga mag-aaral na makapagsulat ng iba't ibang uri ng teksto batay sa ibinigay na modelong talata. Sa tulong ng *Guided Writing*, ang mga mag-aaral ay nagiging malawak ang bokabularyo dahil sa mga pagsasanay na ginagabayan ng guro. Higit pa rito, ang kaalaman tungkol sa istruktura ng pangungusap bilang mga aspeto ng linggwistika ay nakatutulong din upang ang mga mag-aaral ay magkaroon ng mas mahusay na paghahanda sa paggawa ng gawain sa pagsulat.

Kongklusyon

Mula sa mga datos na nakalap, napag-alaman na ang lawak ng kasanayan ng mag-aaral sa pagsulat ayon sa apat na sangkap ng mga batayang kasanayan sa pagsulat ay nasa *rating* na 73.75% sa *Guided Writing* habang 68.96% naman sa *Journal Writing* at ito ay parehong napakababa at nangangailangan ng tulong. Pagkatapos ilapat ang

dalawang estratehiya, nagkaroon ng pag-unlad sa performans ng mga mag-aaral sa kasanayang pagsulat. Malakas at positibo rin ang ugnayan ng dalawang estratehiya kaya kung uunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral gamit ang *Guided Writing* ay ganoon din sa *Journal Writing*. Gayunpaman, higit na naisaalang- alang ng mga mag-aaral ang apat na sangkap sa kanilang sulatin gamit ang *Guided Writing*. Ito'y nagpapahiwatig na mas epektibong gamitin ang estratehiyang *Guided Writing* sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat.

Rekomendasyon

Mula sa mga napatunayan, buong pagpapakumbabang inirekomenda ng mga mananaliksik ang sumusunod:

Para sa mga Guro

1. Magkaroon ng kombinasyon sa paggamit ng estratehiyang *Journal* at *Guided Writing* upang mas maging epektibo at maayos ang gawaing pagsulat ng mga mag-aaral lalo na sa pagsasaalang-alang sa apat na sangkap sa pagsulat.

2. Maiging alamin ang mga kahinaan at salik kung bakit nahihirapan ang mag-aaral sa pagsusulat at bumuo ng mga gawaing at *worksheets* na magsasanay sa kanila upang mahasa ang wastong paggamit ng apat na sangkap sa pagsulat.

3. Maghanda ng mga pagsasanay sa pagsulat ng liham at sanaysay dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo upang matulungan ang mga mag-aaral na masolusyunan ang kanilang kahinaan sa paglapat ng angkop na sangkap sa pagsulat.

4. Ang pagbibigay nang mahusay na fidbak sa nabuong sulatin ng mga mag-aaral ay iminungkahing mas palakasin pa. Ang masusing pagsusuri sa mga kamalian ng mga mag-aaral sa pagsulat ay makatutulong sa kanilang pag-unlad sa kasanayang pagsulat, lalo na sa mga aspeto ng kapitalisasyon, pagbabantas, pagbaybay at ang nilalaman.

Punong guro sa Departamento ng FPA- Elementarya

Magkaroon ng *intervention* at *seminar-workshop* para sa mga guro ng Filipino tungkol sa pagbuo ng mga epektibong kagamitan at pagsasanay sa pagpapalawak ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbuo ng mga sulatin kung saan wastong ginagamit ang mga batayang sangkap sa pagsulat.

Para sa Magulang

Magkaroon ng magandang ugnayan ang mga magulang at guro tungo sa pagtutulongan at pagbibigay ng motibasyon na sanayin ang mga mag-aaral sa pagsusulat ng mga akda gamit ang wikang Filipino at pagsasaalang-alang sa apat na batayang sangkap sa pagsulat.

Para sa Iba pang Mananaliksik

Mainam na pag-aralan ang iba pang estratehiya sa pagsusulat na maaaring gamitin ng guro sa klase. Maaari ring pagtuunang pansin ang mga pagsasanay at gawain

tungo sa pagpapaunlad ng iba't ibang aspeto ng pagsulat, tulad ng gramatika, pagsasalin, at estruktura.

Etikal na Konsiderasyon

Sa buong proseso ng pagsasagawa ng pananaliksik, isinaalang-alang ng mga mananaliksik ang pamantayan ng etika upang ma protektahan ang moralidad at integridad ng mga kalahok. Ang mga datos na nakalap ay pananatilihing kumpidensiyal dahil ang mga kalahok sa isinagawang pananaliksik ay mga mag-aaral na nasa elementarya. Dagdag pa, ang mga mananaliksik ay susunod sa moral na patakaran na pinairal sa loob ng Foundation Preparatory Academy. Nagkaroon din ng konsultasyon upang matiyak na ang lahat ng datos at impormasyon na makukuha ay malinaw, wasto mahalaga, at kumpleto. Upang maiwasan ang diskriminasyon, ang mga mananaliksik ay hindi nagiging bias at mapanghusga sa mga nakuhang impormasyon lalo na sa pagwawasto ng mga sulatin.

Pasasalamat

Hindi magiging matagumpay ang pananaliksik na ito kung hindi dahil sa gabay, suporta, at pagmamahal mula sa maraming indibidwal.

Ang mga mananaliksik ay buong pusong nagpapasalamat sa Dekana ng Kolehiyo ng Edukasyon sa Unibersidad ng Foundation, sa punong guro ng *Grade School Department sa Foundation Preparatory Academy*, sa mga ekspertong *statistician*, sa tagapayo at guro ng mananaliksik, sa mga respondente, at mga magulang ng mananaliksik na nagbahagi ng kaalaman at nagbigay ng lakas at makabuluhang mungkahi upang mabuo ang pananaliksik na ito. Ang kanilang kontribusyon at gabay ay may malaking epekto sa pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito.

Higit sa lahat, espesyal na pagpapahalaga at pasasalamat sa mga taong bumubuo ng pananaliksik na ito. Ang pinagsamang kasanayan, kaalaman, kolaborasyon, at dedikasyon ng lahat ng mananaliksik ay napakahalaga upang maging makabuluhan at matagumpay ang pananaliksik na ito.

REFERENCES

- Agusnawati, Saliya, K., & Amirullah. (2019, December). The Implementation of Guided Writing in Teaching Exporitoy Writing at SMAN 4 Bone. <http://eprints.unm.ac.id/15064/1/s.pdf>
- Ambarwati, S., & Listyani, L. (2021). Procedural Essay Writing: Students' Problems and Strategies. *LT Journal* (Yogyakarta), 24(2), 364–379. <https://doi.org/10.24071/llt.v24i2.3371>
- Altınmakas, D., & Bayyurt, Y. (2019). An Exploratory Study on Factors Influencing Undergraduate Students' Academic Writing Practices in Turkey. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/329069021_An_Exploratory_Study_on

_Factors_Influencing_Undergraduate_Students'_Academic_Writing_Practices_in_Turkey

- Balinbin, C. (2020). Filipino Students Falling Behind in Reading, Writing Levels in Southeast Asia. *BusinessWorld Online*. <https://www.bworldonline.com/editors-picks/2020/12/03/331914/filipino-students-falling-behind-in-reading-writing-levels-in-southeast-asia/>
- Dieni, N. (2022, February). The Use of Guided Writing to Improve Students' Writing Skills. https://www.researchgate.net/profile/NovitaAllhyakDieni?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Fitria, T. N. (2020). Spelling Error Analysis In Students' Writing English Composition. *GEEJ (Getsempena English Education Journal) (Online)*, 7(2), 240–254. <https://doi.org/10.46244/geej.v7i2.988>
- M, D., & C, A. (2019). Factors Influencing The Acquisition of Writing Skills. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/354162695_Factors_Influencing_the_Acquisition_of_Writing_Skills
- Graham, S. (2018). A Revised Writer(s)-Within-Community Model of Writing. *Educational Psychologist*, 53(4), 258–279. <https://doi.org/10.1080/00461520.2018.1481406>
- Heryanti, R., Sucipto, M., & Makmur, M. (2017). The Analysis of Common Grammatical Errors in Writing Narrative Essay of English Study Program Students at Jambi University. *Edukasi: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 4(2), 83-92. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/96010773/pdf-libre.pdf?1671430223=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_Analysis_of_Common_Grammatical_Errors.pdf
- Mohammed, M. H. (2018, April). Challenges of Learning English As A Foreign Language (EFL) By Non-Native Learners. *Int. j. of Social Science and Economic Research*, 3(4), 1381-1400. Retrieved from [ijsser.org/more2018.php?id=97](https://www.ijsser.org/more2018.php?id=97)
- MSEd, K. C. (2022, November 8). What is sociocultural theory? *Verywell Mind*. <https://www.verywellmind.com/what-is-sociocultural-theory-279508>
- Oktavianti, D., Gusmuliana, P., & Apriani, E. (2021b). The students' strategies in developing their ideas in writing essay. *Jadila*, 1(4), 389–406. <https://doi.org/10.52690/jadila.v1i4.157>
- Paltridge, B. (2018). Looking inside the world of peer review: Implications for graduate student writers. *Language Teaching*, 52(3), 331–342. <https://doi.org/10.1017/s0261444818000150>
- Purnomowati, B., Martono, M., & Handayani, E. I. P. (2018). The use of guided writing techniques to enhance the students' writing skill. *English Education*, 7(1), 8. <https://doi.org/10.20961/eed.v7i1.35827>
- Ramos, E., Cadio, E., Barabat, J., & Dilag, S. (2018). Most Frequent Capitalization Errors of Thai EFL Learners ..., www.ijrti.org/papers/IJRTI2212016.pdf. Accessed 1 Apr. 2024.
- Saavedra, A., & Barredo, C. (2020). Factors that Contribute to the Poor Writing Skills in

- Filipino and English of the Elementary Pupils. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/364921581_Factors_that_Contribute_to_the_Poor_Writing_Skills_in_Filipino_and_English_of_the_Elementary_Pupils
- Skar, G. B., Lei, P. W., Graham, S., Aasen, A. J., Johansen, M. B., & Kvistad, A. H. (2021b). Handwriting fluency and the quality of primary grade students' writing. *Reading and Writing*, 35(2), 509–538 <https://doi.org/10.1007/s11145-021-10185y>
- Tavsanlı, Ö. F., & Kara, Ü. E. (n.d.-b). The effect of a peer and Self-Assessment-Based editorial study on students' ability to follow spelling rules and use punctuation marks correctly. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1290661>